

BOLA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINING AKSIOLOGIK ASOSLARI

Matberdieva Yulduz Bayramdurdievna

Innovatsion texnologiyalar universiteti, Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510699>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bola shaxsining shakllanish jarayonida oila va maktab hamkorligining aksiologik asoslari, aksiologik yondashuvning ahamiyati, uning ijtimoiy, axloqiy va ma‘naviy qadriyatlarini o‘zlashtirishdagi roli muhokama qilinadi. Shuningdek, o‘quvchilarni ma‘naviy va axloqiy jihatdan shakllantirishda oila va maktabning hamkorligi, uning metodik jihatlari va bu jarayondagi o‘zaro aloqaning tashkil etilishi haqida fikr yuritiladi. Mavjud tajribalar va samarali metodlar asosida ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi.*

***Kalit so‘zlar:** oila, maktab, hamkorlik, bola tarbiyasi, aksiologik yondashuv, qadriyatlar, axloq, ma‘naviyat.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются аксиологические основы взаимодействия семьи и школы в процессе формирования личности ребенка, значение аксиологического подхода и его роль в усвоении социальных, нравственных и духовных ценностей. Рассматривается сотрудничество семьи и школы в духовно-нравственном формировании учащихся, его методические аспекты, организация взаимодействия в этом процессе. Научные и практические предложения выдвигаются на основе имеющегося опыта и эффективных методов.*

***Ключевые слова:** семья, школа, сотрудничество, воспитание детей, аксиологический подход, ценности, этика, духовность.*

***Abstract.** The article examines the axiological foundations of interaction between family and school in the process of forming a child's personality, the importance of the axiological approach and its role in the acquisition of social, moral and spiritual values. It examines the cooperation between family and school in the spiritual and moral formation of students, its methodological aspects, and the organization of interaction in this process. Scientific and practical proposals are put forward based on existing experience and effective methods.*

***Keywords:** family, school, cooperation, raising children, axiological approach, values, ethics, spirituality.*

Jamiyatning rivojlanishi va barqarorligi yetuk va mas‘uliyatli shaxslarning shakllanishiga bog‘liqdir. Bu jarayonning negizida esa ta‘lim-tarbiya tizimining uzviy tarkibiy qismlari bo‘lgan **oila** va **maktabning** o‘zaro hamkorligi muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, bola shaxsini shakllantirish jarayonida ushbu institutlar orasidagi uzviy aloqaning qanday qadriyatlar asosida yo‘lga qo‘yilganligi, tarbiyaning samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida [1] ham yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish maqsadi belgilab qo‘yilgan bo‘lib, bu maqsadga erishishda oila va maktab o‘rtasidagi yaqin hamkorlik muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz, chunki bola shaxsining shakllanishida bu ikki institutning o‘zaro aloqasi markaziy rol o‘ynaydi.

Zamonaviy pedagogikada bola tarbiyasiga **aksiologik yondashuv**, ya‘ni tarbiyani insoniy

va milliy qadriyatlar asosida tashkil etish konsepsiyasi katta ahamiyat kasb etmoqda. Aksiologik yondashuv asosida bola nafaqat bilim oluvchi obyekt, balki shaxs sifatida qabul qilinadi va uning ichki dunyosini boyitish, hayotiy pozitsiyasini shakllantirish ustuvor maqsadga aylanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bola shaxsini to‘laqonli shakllantirishda oila va maktab faqat ma’lumot beruvchi tizimlar emas, balki **qadriyatlarni shakllanuvchi ijtimoiy makon** sifatida qaraladi.

O‘zbek oilasida asrlar davomida shakllangan tarbiyaviy qadriyatlar masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, halollik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va boshqalar bola ruhiy dunyosining poydevorini yaratishda muhim o‘rin egallagan. Maktab esa ushbu qadriyatlarni tizimli, maqsadli va metodik asosda rivojlantirib, ularni bola ongida mustahkamlashi lozim. Aynan shu nuqtada oila va maktabning **aksiologik hamkorligi** dolzarb masala sifatida namoyon bo‘ladi.

Aksiologiya – qadriyatlar haqida ilmiy bilimlarni o‘rganadigan soha bo‘lib, u tarbiya jarayonida shaxsning axloqiy va ma’naviy qarashlarini shakllantirishda asosiy rol ni o‘ynaydi. Aksiologik yondashuv ma’lum bir jamiyat va shaxs uchun zarur bo‘lgan, ularning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan obyektlar, hodisalar va ularning xususiyatlarini o‘z ichiga oladigan vosita hisoblanadi [3. 71]. Ta’limda aksiologik yondashuvning imkoniyatlarini o‘rganish va zamonaviy jamiyatda undan foydalanish, hayot uchun zarur bo‘lgan qadriyatlar tizimini shakllantirish, ularni shaxsda kichik maktab yoshidan boshlab maqsadli ravishda rivojlantirish yo‘llari va mexanizmlarini aniqlash masalalari A.Kiryakova [2], V.Slastenin [3] tomonidan tadqiq qilingan.

Pedagogikada aksiologik yondashuv bolaning shaxs sifatida rivojlanishida faqat bilim berishning emas, balki uning axloqiy, ijtimoiy va ma’naviy qadriyatlarini shakllantirishning ham muhimligini ta’kidlaydi. Bu yondashuvga ko‘ra, bola shaxsini tarbiyalashda faqat axloqiy me’yorlar o‘rgatilmaydi, balki uning ichki dunyosi, dunyoqarashi va ijtimoiy mas’uliyati rivojlantiriladi. Aksiologik yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- **shaxsga yo‘naltirilgan pedagogika**: bola o‘quv jarayonining markazida turadi va uning shaxsiy ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlari hisobga olinadi;

- **qadriyatlar tizimi**: bola tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu qadriyatlar axloqiy, estetik va ijtimoiy me’yorlar shaklida tarbiyalanadi;

- **shaxsning ijtimoiylashuvi**: bola tarbiyasida uning jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam beruvchi qadriyatlarni o‘rgatish muhim hisoblanadi. Shaxsning ijtimoiy muhitga moslashishi va boshqalar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur.

Aksiologik yondashuv shaxsiy, ma’naviy va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, uning amalga oshirilishi, o‘qituvchi, oila va jamiyatning birgalikdagi harakatlarini talab qiladi.

O‘zbek oilasida asrlar davomida shakllangan tarbiyaviy qadriyatlar bola tarbiyasining poydevorini tashkil etadi. Oiladagi qadriyatlar – kattaga hurmat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, odoq-axloq, mehr-muhabbat – bolaning ruhiy va axloqiy rivojlanishida katta rol o‘ynaydi. Oila shaxsiy tarbiya jarayonining boshlang‘ich nuqtasi bo‘lib, bolaning axloqiy qarashlari, dunyoqarashi va hayotga bo‘lgan munosabati shakllanadi. Tarixan, o‘zbek oilasida bola tarbiyasi an’anaviy qadriyatlar va oilaviy urf-odatlariga asoslangan. Bu qadriyatlar bola ongida halollik, vatanparvarlik, kattalarni hurmat qilish va boshqalar kabi yuqori axloqiy me’yorlarni shakllantirishga yordam beradi. Oila, avvalo, bolaning ichki dunyosining poydevorini yaratadi, shuningdek, jamiyatga bo‘lgan mas’uliyat hissini ham shakllantiradi.

Maktab tarbiyasi bu qadriyatlarni tizimli, ilmiy va metodik asosda davom ettiruvchi tarbiya

maskani. Oila va maktab o'rtasidagi uyg'unlik bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki maktabda bola o'z oilasida o'rgangan qadriyatlarini yanada chuqurroq o'rganadi va mustahkamlaydi.

Bola tarbiyasida oila va maktabning hamkorligi, ayniqsa, aksiologik yondashuv asosida amalga oshirilganida, samarali natijalarga erishiladi. Oila va maktab o'rtasida uzviy hamkorlik bola shaxsining axloqiy va ma'naviy shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bunday hamkorlikda, maktab o'z dasturini oiladagi qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib, tarbiya jarayonini izchil va tizimli tarzda amalga oshiradi.

Oila va maktabning hamkorligining asosiy shakllari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. **Individual yondashuv.** Bola shaxsini shakllantirishda oila va maktabning har biri bolaning o'ziga xos xususiyatlarini, ehtiyojlarini va qobiliyatlarini inobatga olish zarur. Maktabda, shuningdek, o'qituvchi ota-onalar bilan doimiy muloqotda bo'lishi, bola bilan individual ishlashga e'tibor qaratishi kerak. Ota-onalar bilan doimiy aloqalar orqali ularning bola tarbiyasidagi roli va ularni pedagogik jarayonga qanday jalb qilish masalalari muhokama qilinadi.

2. **Seminarlar va treninglar.** Ota-onalar va o'qituvchilar uchun maxsus seminarlar, treninglar va uchrashuvlar tashkil etish, bola tarbiyasi bo'yicha metodik tavsiyalar berish va ular bilan fikr almashish o'qituvchilarga va ota-onalarga tarbiya jarayonida aksiologik qadriyatlarni qanday samarali qo'llashni o'rgatadi. Bu seminarlar bolaning axloqiy, ma'naviy, ijtimoiy va estetik ko'nikmalarini rivojlantirishda zarur bo'lgan metodik bilimlarni olish imkonini beradi.

3. **Loyihaviy faoliyatlar.** Oila va maktab o'rtasida loyiha asosida faoliyat yuritish samarali metodlardan biridir. Maktabda o'quvchilarga oilaviy qadriyatlar asosida loyihalar tashkil etish, misol uchun, “Bizning oilaviy qadriyatlarimiz”, “Axloqiy qadriyatlar va jamiyat” kabi mavzularda loyihalar olib borish orqali o'quvchilarni amaliy tarzda o'z oilaviy qadriyatlarini yoritish, ularga nisbatan mas'uliyat hissini oshirish mumkin. Shu bilan birga, ota-onalar va o'quvchilarni birlashtirgan bunday loyihalar tarbiya jarayonining samarasini oshiradi.

4. **Sinfdan tashqari tadbirlar.** O'quvchilarning axloqiy va ma'naviy shakllanishida sinfdan tashqari faoliyatlarning ahamiyati katta. Oila va maktabning hamkorligi asosida turli madaniy, sport va ilmiy tadbirlar tashkil etilishi mumkin. Ota-onalar va o'quvchilarning birgalikdagi tadbirlarda ishtirok etishi, masalan, “Ota-onalar kuni”, “Madaniy meros haftaligi” kabi tadbirlar, bolaning shaxsiyatining to'laqonli rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday tadbirlar bolaga nafaqat bilim, balki jamiyatda o'z o'rnini topish, boshqalar bilan muloqot qilish va ijtimoiy qadriyatlarni tushunishni o'rgatadi.

5. **Muntazam muloqot va aloqa.** Oila va maktabning o'rtasida muntazam, tizimli muloqot tashkil etish juda muhim. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi fikr almashish, bolalarning rivojlanish jarayoni haqida doimiy muloqot o'rnatish orqali bola tarbiyasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tezda hal etish imkoniyati yaratiladi. Maktabda o'qituvchilar ota-onalarga o'quv jarayonida o'quvchilarning axloqiy va ma'naviy jihatlari bo'yicha maslahatlar berishi, ota-onalarga o'z farzandlari bilan tarbiyaviy ishlarni samarali olib borishda yordam berishi kerak.

6. **Ijtimoiy faoliyatlar va tajriba almashish.** Bola shaxsini shakllantirishda oila va maktabning ijtimoiy faoliyatlari katta rol o'ynaydi. Maktabda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantiradigan, bolalarni ijtimoiy muammolarni hal qilishga jalb etadigan tadbirlar tashkil etish, ular orqali o'quvchilarga nafaqat ilmiy, balki axloqiy bilimlarni ham o'rgatish mumkin. Shuningdek, oila va maktab o'rtasida tajriba almashish jarayonini yo'lga qo'yish, muvaffaqiyatli

tarbiya usullari bilan bo‘lishish, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasida o‘zaro maslahatlar o‘tkazish metodik jihatdan samarali bo‘ladi.

7. Pedagogik ko‘nikmalarni rivojlantirish. Ota-onalar va o‘qituvchilarning pedagogik ko‘nikmalarini rivojlantirish, ayniqsa, aksiologik qadriyatlar asosida bolalar bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar va ota-onalar uchun axloqiy va ma’naviy qadriyatlar bo‘yicha o‘qitish, bu qadriyatlarni bolalar tarbiyasida qanday qo‘llashni tushuntirish, pedagogik yondashuvlar haqida doimiy ravishda treninglar o‘tkazish o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlikni metodik jihatdan samarali tashkil etish uchun individual yondashuvlar, seminarlar, loyiha asosida faoliyat, sinfdan tashqari tadbirlar, muntazam aloqalar va tajriba almashish kabi usullarni qo‘llash zarur. Bu tadbirlar nafaqat bolaning bilimlarini, balki uning axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy qadriyatlarini rivojlantirishga ham katta hissa qo‘shadi. Aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan pedagogik jarayon bola shaxsining to‘laqonli shakllanishini ta’minlaydi.

Aksiologik yondashuv doirasida oila va maktab hamkorligini yanada samarali tashkil etishda quyidagi amaliy takliflarni ilgari surmoqchimiz:

1. Oila va maktab o‘rtasida maqsadli hamkorlikni tashkil etish. Har bir oila bilan individual ishlash, bola tarbiyasiga oid muammolarni hal qilishda o‘qituvchilar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish.

2. Qadriyatlar asosida sinf faoliyatini tashkil etish. O‘quvchilarga qadriyatlar asosida darslar o‘tish, oilaviy qadriyatlarni sinfda va sinfdan tashqari faoliyatlarda muhokama qilish.

3. Ota-onalar uchun treninglar va ma’ruzalar tashkil etish. Ota-onalarga tarbiya jarayonining ahamiyatini tushuntiradigan, pedagogik ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi seminarlar o‘tkazish.

4. Tarixiy va madaniy qadriyatlarni o‘rganish. O‘quvchilarga o‘zbek xalqining qadriyatlarini o‘rgatish, ular orqali o‘z-o‘zini anglash va jamiyatda ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni rivojlantirish.

Bola shaxsining shakllanishi jarayonida oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik, ayniqsa, aksiologik yondashuv doirasida amalga oshirilsa, uning axloqiy va ma’naviy jihatlari samarali shakllanadi. Oila va maktabning birgalikdagi faoliyati, bolaning qadriyatlar asosida tarbiyalanishini ta’minlab, uning jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini qo‘llab-quvvatlaydi. Shu sababli, oila va maktab hamkorligining samarali tashkil etilishi bola tarbiyasining muhim omili hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni
2. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей: монография / А.В.Кирьякова. – Оренбург: РИО Оренбург. гос. пед. ин-та, 1996. – 188 с
3. Слостенин В.А. Общая педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А.Слостенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Слостенина. – В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 288 с